

PARTE DOCE
ORGANOS DE LOS SENTIDOS

1.- OJOS

INTRODUCCIÓN

Las diferentes estructuras del ojo tiene su origen en el neuroectodermo, el ectodermo superficial, mesodermo y CCN, siendo el gen PAX-6 el que comanda los principales eventos implicados en su desarrollo.

ESTRUCTURAS DEL OJO

Aproximadamente en el día 22 aparecen los surcos ópticos como proyecciones del diencéfalo a cada lado de la línea media abriéndose paso a través del mesénquima y en dirección hacia el ectodermo superficial.

FORMACIÓN DE LOS SURCOS ÓPTICOS

Los surcos ópticos se ensanchan en el área distal (vesícula óptica) y mantienen contacto con el diencéfalo a través de los tallos ópticos. La vesícula óptica al ponerse en contacto con el ectodermo superficial induce la formación de la placoda del cristalino.

VESÍCULA ÓPTICA, TALLO ÓPTICO Y PLACODA DEL CRISTALINO

A continuación se produce una invaginación simultánea de la vesícula óptica y la placoda del cristalino para dar origen a la copa óptica, la vesícula del cristalino.

FORMACIÓN DE LA COPA ÓPTICA Y LA VESÍCULA DEL CRISTALINO

La copa óptica da origen a la retina y queda conformada por una capa externa (retina pigmentaria) y una capa interna (retina neural) separadas por un espacio (espacio intraretiniano), mientras que el tallo óptico se transformará en el nervio óptico o par craneal número II, en cuyo interior se forma la cisura coroidea que permite el paso a los vasos hialoideos.

FORMACIÓN DE LA RETINA Y EL NERVIÓ ÓPTICO

El neuroepitelio (retina neural) se organiza en 9 capas entre las que se incluyen los fotorreceptores denominados conos y bastones. El espacio intraretiniano desaparece progresivamente hasta que las dos capas de la retina se fusionan de tal manera que externamente se suma la capa 10 de la retina.

Mientras se desarrolla la retina y el nervio óptico por fuera el mesénquima se organiza para formar la coroides y la esclerótica. La coroides se continúa ventralmente con el cuerpo ciliar y éste a su vez con el iris.

El cuerpo ciliar tiene dos capas: externa pigmentaria y la interna neural, aloja al músculo ciliar responsable del enfoque del cristalino.

El iris se desarrolla a partir del borde de la copa óptica que crece hacia adentro y cubre parcialmente al cristalino, está ubicado ventralmente al cuerpo ciliar, tiene la forma de disco, y en su interior deja un espacio denominado pupila. Posee los músculos dilatador y constrictor de la pupila, y además melanocitos.

FORMACIÓN DE LA COROIDES, ESCLERÓTICA, CUERPO CILIAR, IRIS Y PUPILA

En la pared de la vesícula del cristalino aparecen células cúbicas, posteriormente aparecen las fibras primarias y secundarias. Después de la desaparición de los vasos hialoideos, el cristalino se nutre por difusión desde el humor vítreo y el humos acuoso.

CRISTALINO, HUMOR VITREO Y HUMOR ACUOSO

La córnea se continua dorsalmente con la esclerótica (limbo esclerocorneal donde se ubica el conducto de Schlemm procedente de las CCN), su formación depende de señales provenientes del cristalino en formación y proviene del ectodermo (epitelio anterior) y de CCN (epitelio posterior). El tejido de la córnea se organiza en cinco capas.

CAPAS DE LA CÓRNEA

Los párpados se forman durante la séptima semana a partir de pliegues ectodérmicos y CCN que crecen progresivamente sobre la córnea, se adhieren entre sí a la novena semana y permanecen fusionados hasta la semana 26 a 28. El tejido que recubre posteriormente a la superficie de los párpados se denomina conjuntiva palpebral y el repliegue de ésta capa sobre la región anterior de la esclerótica y el epitelio superficial de la córnea conjuntiva bulbar. La glándula lacrimales se forman por interacción entre el epitelio y el mesenquima de la conjuntiva palpebral.

FORMACIÓN DE LOS PÁRPADOS Y LA CONJUNTIVA

GLOSARIO DE TERMINOLOGIA

Retina:

Coroides:

Esclerótica:

Conjuntiva:

Iris:

Pupila:

Coloboma:

Afaquia:

Aniridia:

Criptoftalmo:

Daltonismo:

Humor vítreo:

Humor acuoso:

Microftalmía:

Anoftalmía:

Catarata:

Epicanto:

Ptosis palpebral:

DEFECTOS CONGÉNITOS DE LOS OJOS

DEFECTO: _____

MECANISMO EMBRIOLÓGICO:

DEFECTO: _____

MECANISMO EMBRIOLÓGICO:

DEFECTO: _____

MECANISMO EMBRIOLÓGICO:

DEFECTO: _____

MECANISMO EMBRIOLÓGICO:

DEFECTO: _____

MECANISMO EMBRIOLÓGICO:

CASO CLINICO

Paciente primigrávida, con última menstruación el día 5 junio de 2019, quien asistió a ecografía de rutina de segundo nivel. Durante el análisis ecográfico, se encuentran como hallazgos un embarazo único con edad gestacional estimada de 25 semanas por biometría fetal y evidencia de hidrocefalia, hipoplasia cerebelosa y mega cisterna magna. El día 11 de diciembre de 2019, se realiza una ecografía de tercer nivel en la que se corroboran dichos hallazgos y se diagnostica hidrocefalia y síndrome de Dandy-Walker (edad gestacional de 26 semanas).

Al revisar la historia clínica, se encuentra que en unos exámenes de laboratorio del primer trimestre, realizados el 7 de julio de 2019, la IgG anti-Toxoplasma medida por técnica ELFA (método de inmunodetección por fluorescencia) reportó un resultado negativo.

La ecografía de la semana 11 de gestación se reportó como normal (translucencia nucal normal).

Durante la semana 12 de gestación, la paciente refiere un episodio de fiebre y adenopatía cervical de 4 semanas de duración y que fue considerado episodio viral por lo que no tuvo intervención.

Luego, el 21 de noviembre se realiza de nuevo la prueba IgG anti-Toxoplasma (también por método ELFA en la semana 23 de gestación), que se reporta como positiva (>1 200 UI/mL, punto de corte: 10 UI/mL). Por esto, se hace diagnóstico de toxoplasmosis adquirida durante la gestación según un criterio de seroconversión.

Posteriormente, se solicita una IgM por método ELFA el 11 de diciembre y también reporta como positiva (índice: 3,84, punto de corte: 1,0).

Se solicita búsqueda de ADN de Toxoplasma por técnica de reacción en cadena de polimerasa (PCR, por sus siglas en inglés) en líquido amniótico.

Se decide iniciar tratamiento con pirimetamina - sulfadoxina con una dosis de 3 tabletas semanales. E

Posteriormente, el 22 de diciembre de 2019, se realiza un nuevo control ecográfico en el que se encuentra imagen de hiperecogenicidad vítrea compatible con catarata en ojo derecho, hidrocefalia severa y crecimiento fetal acorde con la edad gestacional (28 semanas).

La paciente consulta el día 6 de febrero de 2020 por ruptura prematura de membranas (edad gestacional de 34 semanas). Finalmente, la paciente tuvo parto vaginal el 7 de febrero de 2020.

El recién nacido, de sexo femenino, presentó un peso de 2.246 g y un puntaje APGAR de 8 después de 1 minuto y de 10 después de 5 minutos.

Se confirma hidranencefalia por tomografía axial computarizada cerebral.

La serología para IgG anti-Toxoplasma reporta positiva (13.000 UI/mL, punto de corte 10 UI/mL) y una avidéz del 26% mientras las pruebas para IgM e IgA anti-Toxoplasma fueron negativas.

En el examen físico realizado por la oftalmóloga, se describen sinequias posteriores en 360 grados y opacidad del cristalino del ojo derecho. Cuando se comparan las imágenes ecográficas de la semana 24 y los exámenes posnatales en el sexto mes de vida se confirma tanto la hidrocefalia como la catarata en ojo derecho.

ACTIVIDADES: Con su grupo:

1. Llene la historia clínica perinatal
2. Realice una breve revisión bibliográfica sobre la Toxoplasmosis congénita: epidemiología, factores de riesgo, mecanismos de transmisión (ciclo del parásito), mecanismo embriológico de daño y consecuencias.
3. En su calidad de Obstetra, enumere las medidas de prevención que deben practicarse para evitar esta patología en el recién nacido.

1.- OIDO

INTRODUCCIÓN

El oído se divide en tres regiones cada una con origen embriológico diferente: oído interno, oído medio y oído externo.

OIDO INTERNO: Tiene su origen en las placodas óticas que aparecen como engrosamientos del ectodermo superficial a cada lado y a la altura del rombencéfalo. Posteriormente cada placoda sufre un proceso de invaginación debido a la proliferación del mesodermo adyacente, dando origen a la fosita ótica y posteriormente a la vesícula ótica u otocisto la misma que se separa del ectodermo superficial.

FORMACIÓN DE LA PLACODA, FOSITA Y VESÍCULA ÓTICA

La pared dorsal del otocisto se invagina para formar el conducto y saco endolinfáticos. Al mismo tiempo el otocisto sufre un alargamiento y ensanchamiento mientras se organiza en el sáculo y el utrículo.

FORMACIÓN DEL SÁCULO Y UTRÍCULO

El sáculo o porción ventral crece y se alarga abriéndose espacio en el mesénquima circundante adoptando la forma de espiral que completa dos vueltas y media dando origen a la porción coclear del oído interno, mientras se produce la osificación del hueso temporal.

FORMACIÓN DE LOS CONDUCTOS COCLEARES

Al realizar un corte transversal de la porción coclear del oído interno se observará: el conducto coclear triangular en el centro, su pared lateral se une al laberinto óseo (hueso temporal) través del ligamento espiral, mientras que en el ángulo interno se ubica la columela o eje óseo del caracol. En la semana diez, los espacios superior e inferior adyacentes al conducto coclear se amplían para formar la ramba vestibular y la ramba timpánica que se mantiene separadas del conducto (ramba media) por la membrana vestibular y basilar respectivamente.

FORMACIÓN DE LAS RAMPAS MEDIA, VESTIBULAR Y TIMPÁNICA

Sobre la membrana basilar se organizan las células para dar origen al Órgano de Corti.

OIDO INTERNO Y ÓRGANO DE CORTI

1.	_____
2.	_____
3.	_____
4.	_____
5.	_____
6.	_____
7.	_____
8.	_____
9.	_____

La región dorsal del otocisto da origen a los conductos semicirculares anterior, posterior y lateral en cuyos extremos se encuentran una dilataciones denominadas ampollas donde al igual que en el saculo se encuentran manchas acústicas encargadas de recibir los estímulos provocados por los cambios de posición del cuerpo.

CONDUCTO SEMICIRCULAR Y CRESTA AMPOLLAR

OIDO MEDIO: El oído medio está conformado por la caja timpánica que aloja al martillo, yunque y estribo, y por la trompa de Eustaquio. En su desarrollo están implicados la primera bolsa faríngea, CCN y el mesenquima del primero y segundo par de arcos faríngeos.

La primera bolsa faríngea se alarga y ensancha en el extremo distal a la faringe para dar origen a la caja timpánica, mientras que la porción proximal se estrecha formando el conducto faringotimpánico que mantiene conexión con la nasofaringe.

FORMACIÓN DE LA CAJA TIMPÁNICA Y LA TROMPA DE EUSTAQUIO

Mientras tanto los cartílagos del primero y segundo arco faríngeo forman el martillo, yunque y estribo. También se forman los músculos tensor del tímpano y estapedio. El tejido que rodea a los huesecillos desaparece, y se amplía la cavidad.

FORMACIÓN DE LOS HUESOS DEL OIDO MEDIO

OIDO EXTERNO: El conducto auditivo externo se desarrolla a partir del primer surco o hendidura faríngea por proliferación ectodérmica, mientras que la membrana timpánica proviene de la primera membrana faríngea y contiene tejido ectodérmico, mesodérmico y endodérmico. El pabellón auricular por organización de las prominencias auriculares relacionadas con el primer y segundo arco faríngeos.

FORMACIÓN DEL OIDO EXTERNO

GLOSARIO DE TERMINOLOGIA:

Otocisto:

Pabelón auricular:

Membrana timpánica:

Conducto auditivo externo:

Anotia:

Microtia:

Laberinto óseo:

Laberinto membranoso:

Órgano de Corti:

Cóclea:

Conducto de Hensen:

Endolinfa:

DEFECTOS CONGÉNITOS DE LOS OJOS

DEFECTO: _____
MECANISMO EMBRIOLÓGICO:

DEFECTO: _____
MECANISMO EMBRIOLÓGICO:

DEFECTO: _____
MECANISMO EMBRIOLÓGICO:

CASO CLINICO

Madre de 28 años, consumidora de tabaco y marihuana, grupo sanguíneo O Rh negativo, VDRL y HIV negativos. Inmunizada contra la toxoplasmosis. Cuarta gestación, tres partos vaginales previos. Embarazo con 3 controles, sin complicaciones. No presentó elementos de síndrome mononucleósico ni cuadro gripal durante el embarazo. Cesárea de urgencia por DIPS2. Rotura artificial de membrana intracesárea. Líquido amniótico meconial espeso.

Recién nacido de 40 semanas. Peso: 2.080; talla: 44 cm y PC: 32 cm Apgar 7/9. Del examen físico se destaca hipotonía axial, aspecto adelgazado, piel y mucosas normocoloreadas, petequias y equimosis generalizadas. Sin adenopatías. No presenta alteraciones en el examen cardiovascular ni pleuropulmonar. Abdomen sin visceromegalias. Genitales femeninos normales.

De la paraclínica inicial se destaca:

- Hemograma: Hb 16,1; plaquetas: 57.000; Leucocitos: 11.000
- Función renal: azoemia 0,06 g/l; creatinina: 0,21 mg/dl.
- TP 57, TTP 31.
- Bilirrubina total 1.32; TGO 63; TGP 17.
- Se realiza PCR para citomegalovirus, resultado positivo.

Anatomía patológica de placenta informa vellositis crónica muy sugestiva de infección citomegálica.

Al tercer día de vida se realiza diagnóstico de CMV congénito y se inicia terapia con ganciclovir intravenoso 6 mg/kg/dosis cada 12 h. Completa 21 días de tratamiento y 6 semanas con valganciclovir 16 mg/kg/dosis cada 12 h vía oral. Buen ascenso ponderal y adecuado aumento del perímetro cefálico. Regresión del síndrome hemorrágico. Se constató disminución de la carga viral para CMV durante el tratamiento hasta niveles indetectables. Los controles semanales de función renal y funcional y enzimograma hepático fueron normales.

Al día 24 de tratamiento se encuentra hematócrito de 23 mg/dl y hemoglobina de 8 mg/dl, glóbulos rojos normocrómicos, normocíticos por lo cual recibe transfusión de glóbulos rojos.

Potenciales auditivos de tronco: Oído derecho signos de hipoacusia leve para 1000Hz y moderada para el resto de las frecuencias. Oído izquierdo hipoacusia leve para 500 Hz.

Tomografía axial computada de cráneo normal. Fondo de ojo normal.

ACTIVIDADES: Con su grupo:

1. Coloque el diagnóstico del recién nacido por edad gestacional y el peso al nacimiento.
2. Realice una breve revisión bibliográfica sobre la infección congénita por Citomegalovirus: epidemiología, factores de riesgo, mecanismos de transmisión, mecanismo embriológico de daño y consecuencias (describa el cuadro clínico con detalles)
3. En su calidad de Obstetra, enumere las medidas de prevención que deben practicarse para evitar esta patología en el recién nacido.

3.TEGUMENTARIO: La epidermis deriva del ectodermo superficial y las CCN, mientras que la dermis se desarrolla del mesénquima subyacente.

El peridermo compuesto al inicio por célula planas, se organiza y por medio de proliferación forma las diferentes capas de la epidermis, mientras que las CCN dan origen a los melanoblastos y se desarrollan las células de Langerhans a partir de precursoras de la médula ósea. También aparecen los mecanorreceptores denominados células de Merkel.

FORMACIÓN DE LA EPIDERMIS

La dermis se sitúa por debajo y se diferencia en estrato papilar en relación con la epidermis y estrato reticular e contacto con la hipodermis (tejido adiposo)

FORMACIÓN DEL OIDO EXTERNO

Los folículos pilosos inician su formación con la aparición de brotes epiteliales de ectodermo que se introducen en el mesénquima subyacente, luego el brote sufre una invaginación adoptando la forma de copa invertida. El área cóncava llena de mesénquima se denomina papila. En el centro el brote prolifera y sufre queratinización formando el tallo del pelo. Por fuera del brote el mesénquima forma la vaina radicular dérmica, donde se desarrolla el músculo piloerector.

FORMACIÓN DEL FOLÍCULO PILOSO

A partir del brote epitelial aparece un divertículo que se diferencia en glándula sebácea cuya abertura se ubica en el folículo piloso. Éstas contribuyen a la formación del vernix caseoso.

FORMACIÓN DE GLÁNDULA SEBÁCEAS

Las glándulas sudoríparas se forman por proliferaciones ectodérmicas independientes de los folículos pilosos.

FORMACIÓN DE LAS GLÁNDULAS SUDORÍPARAS

Las glándulas mamarias se originan en la porción proximal de los engrosamientos epidérmicos longitudinales (líneas mamarias), donde se forman brotes más pequeños que se introducen en el mesénquima y se organizan para formar los acinos glandulares y los conductos galactóforos que desembocan a nivel del pezón.

LINEA MAMARIA

FORMACIÓN DE LAS GLÁNDULAS MAMARIAS

Las uñas aparecen como abultamientos ectodérmicos en la superficie dorsal de las falanges terminales de los dedos. Las placas aumentan de tamaño y se cornifican a medida que va creciendo en dirección hacia el borde distal. Se forma además la matriz, el lecho ungueal.

FORMACIÓN DE LAS UÑAS

DEFECTOS CONGÉNITOS DEL SISTEMA TEGUMENTARIO

DEFECTO: _____
MECANISMO EMBRIOLÓGICO:

DEFECTO: _____
MECANISMO EMBRIOLÓGICO:

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Componentes del globo ocular

1.	_____
2.	_____
3.	_____
4.	_____
5.	_____
6.	_____
7.	_____
8.	_____
9.	_____
10.	_____

Corte longitudinal de la copa óptica y placoda del cristalino

1.	_____
2.	_____
3.	_____
4.	_____
5.	_____
6.	_____
7.	_____
8.	_____

Corte histológico del globo ocular

1.	_____
2.	_____
3.	_____
4.	_____
5.	_____
6.	_____
7.	_____
8.	_____
9.	_____
10.	_____
11.	_____
12.	_____

Componentes del oído interno, medio y externo

1.	_____
2.	_____
3.	_____
4.	_____
5.	_____
6.	_____
7.	_____
8.	_____
9.	_____
10.	_____

Corte transvesal de oído interno

1.	_____
2.	_____
3.	_____
4.	_____
5.	_____
6.	_____
7.	_____
8.	_____
9.	_____
10.	_____

Órgano de Corti

1.	_____
2.	_____
3.	_____
4.	_____
5.	_____

Estructuras de la Piel

1.	_____
2.	_____
3.	_____
4.	_____
5.	_____
6.	_____
7.	_____
8.	_____
9.	_____

LECTURA COMPLEMENTARIA

Orfila, D., & Tiberti, L. (2016). Atresia congénita del oído y su manejo. *Revista Médica Clínica Las Condes*, 27(6), 880-891.

Coello, F., Cuevas, H., & Andrade, E. (2016). El tamizaje auditivo neonatal en Ecuador, un compromiso ineludible. *Revista de la Facultad de Ciencias Médicas (Quito)*, 41(1), 177-184.

Castro-Noriega, C., Ibañez-Correa, L. M., & Hurtado, P. M. (2016). Politelia, una anomalía congénita de la mama. Revisión de la literatura. *Scientia*, 2(2), 32-36.